

Sumario

Año 13 - Nexos 20 / Agosto de 2005

Normas editoriales / 2

Editorial / 3

Un gran maestro / 4

Año Mundial de la Física

Einstein 1905: Un año milagroso / 5

Raúl Zamorano

Invertebrados marinos alienígenas / 7

Fabián H. Acuña

Reconocimiento a la investigación / 9

**Comedores comunitarios del Municipio de General Pueyrredon:
una mirada crítica al curso feliz de las estadísticas oficiales
sobre pobreza e indigencia / 10**

Fernando Cacopardo - Patricia Lucero - Isabel Riviere

**Las letras y las ciencias en la *Revista de Filosofía*:
José Ingenieros y la construcción
de la cultura argentina / 17**

Cristina Beatríz Fernández

Personalidad tipo D y riesgo cardiovascular / 22

Roberto O. Sánchez

Psicología evolucionista:

notas para un primer acercamiento / 26

Silvana Gillet

**La ciencia contraataca
Pensar - Revista iberoamericana
para la ciencia y la razón / 29**

Celso Aldao

Reseñas bibliográficas / 31

Autoridades / 36

Las letras y las ciencias en la *Revista de Filosofía*: José Ingenieros y la construcción de la cultura argentina

Cristina Beatriz Fernández

El artículo está dedicado a la *Revista de Filosofía*, fundada por José Ingenieros y editada desde 1915 hasta 1929. Sistematiza las relaciones entre las letras y las ciencias en esa publicación en torno a cuatro ejes: la pluralidad temática de la revista, que incluye textos tanto de la cultura "letrada" como "científicos"; la publicación de biografías de prestigiosos hombres de la cultura, entre los que se destacan varios científicos; los debates sobre la integración de los contenidos humanísticos y científicos en la educación y la valoración de la ciencia como práctica intelectual que, por su carácter laico y antidogmático, es la mejor escuela de civismo y cifra, para Ingenieros, los valores de la cultura argentina.

José Ingenieros (1877 – 1925) perteneció a ese grupo de profesionales liberales con profundas inquietudes políticas y culturales que caracterizaron el entresiglo XIX – XX en la Argentina. Farmacéutico y médico por su formación universitaria, reunía en su

personalidad atributos tan curiosos como ser hijo de un emigrante italiano que era masón y miembro de la Primera Internacional y, no obstante, haber intimado

con el círculo del presidente Julio Argentino Roca. Ingenieros era también un gran lector y escritor con inclinaciones por la literatura modernista –y aquí no estará de más recordar su amistad juvenil con Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Roberto Payró y Florencio Sánchez, cultivada en el seno de esa especie de sociedad literaria que dio en llamarse *La Syringa*–.

Fundó y fue el primer secretario del Partido Socialista Obrero en la Argentina, redactaba artículos críticos sobre literatura italiana para la revista *El Mercurio de América* de Eugenio Díaz Romero y dictaba clases como profesor en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires –donde trabajaba en la cátedra de Ramos Mejía y en el laboratorio de Cristofredo Jacob–. A estas heterogéneas ocupaciones se sumaban otros cargos dependientes del Estado: primero, jefe de Clínica en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía Federal y, más tarde, director del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional. Fue, además, uno de los primeros docentes de Psicología en la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y uno de los introductores de la sociología en la Argentina. Un conflicto con el Poder Ejecutivo Nacional a causa de un concurso por un cargo universitario en el que fue pospuesto en el orden de mérito sin razones académicas –su orientación ideológico-política y su

anticlericalismo parecían ser los verdaderos motivos de su rechazo– lo llevó a autoexiliarse en Europa en 1911. Pero ante la inminencia de la Primera Guerra

Ciencia y cultura

En primer lugar, nos encontramos con una notoria vinculación temática. Hoy podría resultar curioso el hecho de que una revista que se propone como revista cultural procure la inclusión de saberes tanto científicos como humanísticos y de las incipientes ciencias sociales. Ese programa ya estaba explícito en el artículo que oficia como presentación de la publicación, en el número 1, donde se apela al significado de "Filosofía" en el amplio sentido de amor al conocimiento. De ahí en más, será una constante la pluralidad temática de la revista. Quizá no nos resulte tan inexplicable encontrar artículos dedicados a las ciencias sociales y biológicas, que estaban pasando por un momento muy prestigioso no sólo en Argentina sino también en el resto del mundo. Pero llama un poco nuestra atención que las ciencias físicas y matemáticas dispongan de un espacio significativo en sus páginas. Ciertamente, la divulgación de lo que Ingenieros llama ciencias "físicas" —que incluyen tanto lo que hoy estudia la física como la geología y hasta las matemáticas—, es una tarea infrecuente en las revistas "culturales" argentinas. Máxime cuando no se trata de una divulgación para el público escolar, sino de un nivel relativamente alto, para un lector que podríamos caracterizar como no necesariamente especialista pero que cuenta con las destrezas y conocimientos previos para leer información que hoy consideraríamos muy cercana a las publicaciones académicas o medianamente

Mundial, decidió regresar y, ya en Buenos Aires, fundó en 1915 el primer seminario de Filosofía y comenzó a editar la Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación (de aquí en más Revista de Filosofía) que dirigió hasta su muerte en 1925. Bajo la dirección de Aníbal Ponce, la revista salió hasta 1929. Era una publicación bimestral, cada tres números (de unas ciento sesenta páginas cada uno) se conformaba un tomo. Sabemos que la edición era financiada por el mismo Ingenieros.

La Revista de Filosofía fue, sin lugar a dudas, un ámbito de debate sobre temas de la cultura nacional e internacional, entendiendo por cultura no sólo el conocimiento asociado a la cultura letrada —literatura, filosofía, etc.—, sino también la ciencia, que desde el último tercio del siglo XIX había intensificado el proceso de autonomía que tuvo como consecuencia su escisión respecto del resto del campo cultural. De ahí que ciencia / letras / educación sea una trilogía abordada en forma conjunta en esta publicación. En un intento de sistematizar esa relación entre las letras y las ciencias en la revista, podemos distinguir cuatro ejes vertebradores que comentamos someramente a continuación.

especializadas. Indudablemente, la concepción de Ingenieros de que la ciencia es parte integral de la cultura —como se puede verificar en sus escritos sobre la Reforma Universitaria, por ejemplo— lo mueve a darle cabida en la Revista de Filosofía a este tipo de saberes.

Dentro de esta primera característica de la Revista de Filosofía, podemos señalar que un autor que aparece con frecuencia más que regular es Florentino Ameghino, con ocho artículos —la mayoría revisados por su hermano Carlos—, el último de los cuales es de 1927, dieciséis años después de su muerte. No sería exagerado decir, en consecuencia, que la revista fue una tribuna póstuma para las ideas del paleontólogo, que le garantizó pervivencia y hasta le otorgó cierto grado de popularidad.

Cabe aclarar que los textos no siempre fueron escritos ad hoc para la revista o fueron reediciones de textos ya "clásicos" —como podría ser el caso de la obra de Ameghino—: la Revista de Filosofía se convirtió en órgano difusor de noticias recientes del mundo de la ciencia y tradujo artículos publicados originalmente en el exterior. Ese es el caso, por ejemplo, de la traducción e incorporación a sus páginas del artículo

de L. Bolton sobre la teoría de la relatividad, que había ganado un premio en Londres como mejor texto de divulgación. En la misma línea, muchos visitantes ilustres a la Argentina de aquellos tiempos, provenientes tanto del ámbito letrado como del científico, pronunciaron conferencias que fueron reproducidas en la revista. Ejemplos que ilustran lo anterior son las conferencias de Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors y Alberto Einstein, entre otros.

Vidas ejemplares

Un segundo punto de contacto entre las letras y las ciencias en la revista, lo tenemos en la inclusión de biografías y autobiografías. Es una constante de la Revista de Filosofía abordar el género biográfico de personas eminentes en el campo científico o cultural en sentido amplio, ya sea reproduciendo los discursos de homenaje a ciertos personajes —por ejemplo, cuando son incorporados a una academia o universidad— o cuando, en caso de fallecimiento, la revista les dedica un artículo especial. En estos casos, se hace patente el modelo de la biografía como género que representa una vida ejemplar, con una fuerte propensión moral. Escritores y científicos, como Ameghino, Agustín Alvarez, Ramos Mejía, Ambrosetti, Francisco Ginés de los Ríos, Thomas Ribot, Carlos Octavio Bunge, Ernesto Haeckel, Luis María Drago, Le Dantec, Joaquín V. González y muchos otros, del país y el exterior, merecen esta suerte de "homenajes". El caso máximo está representado por la construcción de la imagen del mismo Ingenieros como una figura intelectual articulada a partir de los ejes de trabajo constante, inteligencia y rectitud moral, imagen que el mismo Ingenieros se ocupó de ir diseñando en los distintos textos que firmaba con su nombre o con su seudónimo Julio Barreda Lynch —sin contar los firmados por La Dirección, también producto de su pluma—. Tras su muerte en 1925, la Revista de Filosofía le dedicó el primer número del año 26, continuando con esta línea "apologética".

Ciencias, humanidades y educación

En tercer lugar, como un eco de este diálogo entre las letras y las ciencias en el cuerpo de la revista, muchas de sus páginas están dedicadas a la reflexión sobre el equilibrio o integración de las distintas disciplinas en el sistema educativo. La Revista de Filosofía, cuyo título completo es Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación, es un verdadero foro del debate educativo. Esto se intensifica a partir de 1918, en ocasión de la Reforma Universitaria, momento en que la revista no sólo se convierte en registro y eco de los acontecimientos, sino que también tercia en la contienda, obviamente, del lado de los reformistas. Sin llegar a convertirse en una "revista de actualidad" adquiere una vitalidad inusitada —a pesar de que su programa inicial era ser una revista "inactual y apolítica", como debían ser, según la dirección, las revistas culturales—. Comienzan a colaborar en ella

personas de otros países hispanoamericanos, especialmente de Perú, Cuba y México y el propio Ingenieros incluye artículos de su autoría escritos específicamente para congresos de estudiantes y maestros.

En el marco de los debates educativos mencionados, aparece una serie de artículos destinados a reflexionar sobre lo que en el lenguaje de la época se llamaba "educación para la ciencia" o "educación profesional" y que era el conflicto surgido, por un lado, entre ciencia básica versus ciencia aplicada y, por otro, entre las ciencias "puras" y las humanidades versus las carreras tradicionales de orientación liberal y "práctica" como medicina o derecho. Algunos de esos artículos se hacen eco de polémicas similares sostenidas en el campo europeo, como el debate Arnold / Huxley, que tuvo lugar en el mundo anglosajón en la década de 1880. Mathew Arnold, que veía la crítica literaria como una doctrina global de la vida, se había enfrentado a Thomas Huxley,

un científico y un político de la ciencia que le asignaba valor formativo al saber naturalista. Este último no despreciaba la literatura, pero dudaba de que pudiera ofrecer una doctrina de la vida, sobre todo si se trataba de la literatura clásica, que era la defendida por Arnold. En realidad, Huxley quería promover a la vez las ciencias naturales y las lenguas modernas a expensas de las lenguas clásicas y fomentaba la sociología, la disciplina que verdaderamente competía con la crítica literaria al estilo de Arnold en su afán de ofrecer una doctrina de la vida al hombre moderno. La polémica tuvo eco en varios educadores y pensadores americanos, entre quienes descuella el caso de José Martí, que se encontraba en los EEUU en el momento del debate (1), y como no podía ser de otro modo en una revista que tenía a la educación como uno de sus

temas dilectos, varios de los artículos de la Revista de Filosofía reflexionan sobre esta clase de cuestiones que se ubican entre la epistemología y la organización curricular de los estudios secundarios y universitarios. Pero aquí tenemos un punto interesante a considerar, porque el famoso debate entre "las dos culturas" (2) que hemos reseñado y que, como queda dicho, tuvo como eje de discusión el "desplazamiento" de las humanidades —especialmente las letras clásicas— en los planes de estudio a favor de las ciencias naturales y sociales, adquirió aquí otros matices: hay que pensar que en la Europa del siglo XIX, el proceso de industrialización era lo que había demandado de la educación mayor inclusión de contenidos científico-técnicos, mientras que en un país como la Argentina, la "defensa" de la ciencia se orientaba hacia el cultivo de las ciencias básicas, sin una necesaria correlación con la industrialización —no muy apreciada, por cierto, en un país que cifraba su éxito en la explotación agrícola-ganadera—. Por otro lado, mientras en el debate europeo las humanidades tradicionales habían cerrado filas en torno de las letras clásicas y las lenguas y literaturas modernas procuraron asociarse a las ciencias en su valor de saberes útiles a la modernidad, aquí, las letras clásicas tenían agregado el condimento "negativo" de estar asociadas a la tradición colonial, previa —y hasta contraria— a la conformación de la nacionalidad, con lo cual el debate disciplinario adquirió matices diferenciales e insospechados en su formulación inicial en Inglaterra o Francia. En este último país se había debatido ampliamente sobre estas cuestiones a partir de la lucha entre las líneas más cerradas del positivismo comteano y la tendencia a favor de la incorporación de estudios como la sociología de Durkheim en la Nueva Sorbona.

Ciencia y nación

En cuarto y último término, el lugar concedido a la ciencia en las páginas de la Revista de Filosofía se debe al valor formativo que, según los editores y muchos colaboradores, tiene la ciencia para la democracia. En efecto, la defensa programática que se hace de la ciencia en las páginas de la revista no sólo tiene que ver con su inserción en el seno de la cultura y la educación, sino que se considera que la ciencia es la verdadera garante de la formación de ciudadanos para la Nación Argentina. ¿Cómo se enlaza la construcción de la ciudadanía con la práctica científica? Para un heredero de la generación del 80, como Ingenieros, que no deja de ejercitar la memoria histórica para recordar lo conflictivas que habían sido las polémicas por la educación laica en la Argentina o el intento de organización nacional efectuado en el país después de Caseros, la ciencia colabora en la formación de la mentalidad del ciudadano porque es destructora del prejuicio y racionaliza la conducta.

Veamos, si no, lo que decía Joaquín V. González, asiduo colaborador de la Revista de Filosofía:

...la ciencia constituye, para mí [...] la única base de organización de todo el sistema escolar o educativo de una nación que quiera darle una finalidad propia y permanente. Y en la nuestra, tan labrada por seculares prejuicios políticos, religiosos y sociales, es más que en otras, aplicable e imprescindible [...] (3)

En ese sentido, la ciencia tiene un rol "salvacionista", su misión es la de una moralización laica de la población y es el mejor exponente de esa aristocracia del mérito por la cual siempre abogó Ingenieros. De ahí que en la línea filiatoria de los grandes constructores de la nacionalidad argentina, Ingenieros hilvane un linaje que va de Echeverría a Ameghino, pasando por el educador Sarmiento y poniendo como cúspide de esa "evolución de las ideas argentinas" al mencionado paleontólogo, un científico que se había convertido en una celebridad mundial a pesar de las dificultades —por no decir hostilidad— del medio local y gracias a su formación intelectual, sistemática aunque no académica. El concepto del científico como hombre útil a su sociedad, equiparado a grandes legisladores y a esos "pensadores" que habían diseñado la nación, es uno de los rasgos más frecuentes mediante el cual se lo define, a lo cual se suman su magisterio moral y esa "vocación" que convierte al científico en una suerte de sacerdote laico. Queda claro que, para Ingenieros y el grupo que se nuclea en torno a la revista, la tradición nacional se identifica con el laicismo y la libertad. Por eso, cualquier posibilidad de progreso social y político exigía el distanciamiento crítico de toda forma dogmática de pensamiento, una operación que le era consustancial a la práctica científica debido a su lucha secular contra el dogma religioso. Como decía uno de los alumnos del seminario de Filosofía que dictaba Ingenieros, "En nuestra era de ciencia determinista se disfruta de muchas más libertades que en veinte siglos de teología liberearbitrista" (4). Aunque en las mismas páginas de la revista hay muchos artículos que rechazan las versiones más simplificadas del positivismo entendido como un simple materialismo y se reclama el retorno de la metafísica —pero de una metafísica basada en la experiencia científica—, la gran mayoría de los colaboradores coincide en que ciencia y educación son la clave para el verdadero progreso nacional y el desarrollo de las libertades civiles y políticas. De esa implícita comunidad de valores, surge la estrecha solidaridad entre la ciencia y el programa de nacionalización de la cultura que tendría un claro exponente en otra de las misiones educativas de Ingenieros: la colección *La cultura argentina*, un gran proyecto editorial, iniciado simultáneamente a la publicación de la Revista de Filosofía, que consistió en la edición y reedición de muchos libros de acuerdo con un catálogo organizado por el mismo Ingenieros y cuyos autores son hoy considerados "clásicos" de la tradición intelectual argentina.

Citas

- (1) Humildemente, nos permitimos remitir al lector interesado a nuestro artículo "José Martí y la divulgación científica" en Mónica Scarano (coordinación y estudio preliminar), *Decirlo es verlo. Literatura y periodismo en José Martí*. Mar del Plata, Estanislao Balder / Universidad Nacional de Mar del Plata, 2003: 66-78.
- (2) El nombre dado al conflicto entre la ciencia y las humanidades proviene del título de una conferencia que dictó Charles Snow en 1959, también sobre estos temas.
- (3) Joaquín V. González, "Unidad de espíritu en la enseñanza argentina", *Revista de Filosofía*, año I, n° 1, (enero 1915): 29.
- (4) Alberto Palcos, "Obras y escritos en Enrique Molina", *Revista de Filosofía*, año II, n° 3 (mayo 1916): 400.

- Lepenies, Wolf, *Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia*. México, FCE, 1994 (1985).
- Ponce, Aníbal, "José Ingenieros. Su vida y su obra" en *José Ingenieros. Su vida y su obra y Educación y lucha de clases*. Bs.As., J. Hector Matera, 1954, 11-125.
- Rossi, Luis Alejandro, "Los proyectos intelectuales de José Ingenieros desde 1915 a 1925: la crisis del positivismo y la filosofía en la Argentina" en José Ingenieros y Aníbal Ponce (directores), *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias, Educación*. Prólogo y selección de textos de Luis Alejandro Rossi. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1999: 13-64.
- Snow, Charles Percy, *Las dos culturas*. Introducción de Stefan Collini. Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires, Nueva Visión, 2000 (1959).

Bibliografía

Fuentes primarias:

- Ingenieros, José y Aníbal Ponce (directores). *Revista de Filosofía*. 30 volúmenes. Bs. As., 1915-1929.

Fuentes secundarias:

- Bagú, Sergio, *Vida ejemplar de José Ingenieros*. Bs.As., El Ateneo, 1953 (1936).

Cristina Fernández es Magister en Letras Hispánicas por la UNMDP. Ayudante de primera en el área de Literatura Latinoamericana del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, UNMDP, y becaria del CONICET. Su tesis de doctorado, radicada en el programa de doctorado en Ciencias del Lenguaje, mención en Culturas y Literaturas Comparadas, de la Universidad Nacional de Córdoba, versa sobre el tema: "Las dos culturas: polémicas en torno a ciencia y estética en José Ingenieros". crisfer@mdp.edu.ar

CIENCIA HOY

Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy

Volumen 15 - Nº 86
Abril - Mayo 2005

Temario

- Grabación magnética
- Aguas vivas
- Adaptación de las plantas
- El hombre de Neandertal

www.ciencia-hoy.retina.ar

